

¿Más etiquetas, menos comprensión? Una mirada crítica al uso contemporáneo de los datos en la toma de decisiones

Jorge Iván Pérez Rave

Grupo de investigación IDINNOV, investigacion@idinnov.com

01 de mayo de 2025

Resumen

El uso creciente de expresiones, como las de analítica, inteligencia de datos, inteligencia de negocios, ciencia de datos, entre otras, ha impregnado discursos, programas formativos y decisiones organizacionales. Este ensayo realiza una revisión crítica de su circulación y sentido, con el propósito de explorar si realmente designan campos con bases conceptuales claramente diferenciables o si, en el fondo, responden a una lógica común que aún merece mayor discusión.

Palabras clave: analítica de datos, ciencia de datos, inteligencia de negocios, análisis crítico, formación universitaria, toma de decisiones.

1. Introducción

A pesar de la proliferación de etiquetas como inteligencia de negocios, analítica de datos, ciencia de datos, inteligencia de datos o analítica de big data, no se evidencia una diferenciación fundamental entre ellas. Todas obedecen al mismo principio: convertir datos en conocimiento para mejorar la toma de decisiones. Las diferencias responden más a estrategias retóricas, tecnológicas o comerciales que a fundamentos epistemológicos, axiológicos, ontológicos o praxeológicos sustanciales. En este sentido, más que hablar de campos separados, es conceptualmente más acertado referirse a un campo integrado, articulado bajo el paradigma de la racionalidad basada en datos.

Dhar (2013) define la ciencia de datos como “el estudio de la extracción generalizable de conocimiento desde los datos”; una definición lo suficientemente amplia y abstracta como para estar presente en múltiples expresiones afines, hoy frecuentes en el discurso profesional y popular, pero carentes de una delimitación conceptual precisa.

Este ensayo desarrolla su argumento a partir del análisis de definiciones ampliamente difundidas, con el fin de examinar cómo el uso de estas expresiones circula e incide en discursos, programas formativos y decisiones organizacionales actuales.

2. Desarrollo

Un análisis comparativo de definiciones académicas y populares, expuestas en el Anexo 1, revela una estructura argumentativa común: todas las etiquetas aluden a procesos que transforman datos en información para sustentar decisiones. Las diferencias aparentes se deben a niveles de abstracción, enfoques tecnológicos o volúmenes de datos, pero no a

aspectos fundamentales. Se citan como ejemplo definiciones de inteligencia de negocios, analítica de datos, analítica de negocios, entre otras, tanto desde fuentes académicas como desde definiciones generadas por IA. Todas ellas coinciden en que su propósito es apoyar la toma de decisiones informada, lo que refuerza la idea de un mismo marco conceptual y funcional, expresado mediante distintas denominaciones.

A esta ambigüedad se suma un fenómeno aún más problemático: el mercado académico en Colombia y otros países ha venido capitalizando la moda del dato con programas que ofrecen “ingeniería en ciencia de datos”, una denominación que resulta ontológicamente imprecisa. La ingeniería, en sentido estricto, se orienta al diseño y construcción de sistemas aplicados; la ciencia, por su parte, busca comprender fenómenos. Los datos, sin embargo, no constituyen un objeto de estudio autónomo ni estable: son artefactos epistémicos producidos mediante selección, codificación e interpretación. Presentarlos como una entidad sustancial sobre la cual construir una ingeniería es confundir insumo con fenómeno, y técnica con campo disciplinar. Sería como proponer una ingeniería en muestras de laboratorio: las muestras no son el objeto de la ingeniería, sino el insumo para generar conocimiento o soluciones.

Ante ello, ha emergido un tipo de profesional que domina herramientas, pero carece de fundamentos filosóficos, criterios teóricos y comprensión contextual. Como advierte Gitelman (2013), asumir que los datos son “puros” (que existen en el mundo sin mediación humana) constituye un oxímoron. Muchos egresados hoy saben programar, pero no pensar: automatizan procesos sin entender qué automatizan ni por qué. Esta desconexión deteriora el vínculo entre evidencia, conocimiento y acción estratégica, especialmente en contextos organizacionales caracterizados por realidades tanto objetivas como interpretativas.

Esta tensión también se manifiesta en el ámbito formativo: en experiencias docentes recientes, se ha encontrado estudiantes de niveles avanzados en programas de ingeniería (ej., séptimo e incluso décimo semestre) que no solo presentan dificultades con operaciones básicas como calcular un porcentaje, sino que ni siquiera reconocen que dicho cálculo es pertinente ante un caso evidente que lo exige. En estos escenarios, el docente termina nivelando en tópicos propios del bachillerato, recurriendo a ejemplos tipo “Coquito” para inducir una comprensión mínima. Esta situación ilustra las limitaciones de una formación centrada en el uso instrumental de herramientas, pero desvinculada del pensamiento crítico, la abstracción conceptual y la comprensión de los fenómenos que los datos intentan representar.

Este fenómeno, además, encuentra un fuerte respaldo en mensajes ampliamente difundidos a través de redes sociales, los cuales exaltan la empleabilidad inmediata de perfiles técnicos en programación, presentados como exitosos sin necesidad de formación universitaria. Con ello, se refuerza una visión utilitarista del conocimiento que desestima la importancia de marcos sólidos para desarrollar el pensamiento y los valores, y no solo para dominar el “arte de ejecutar”.

En contraste, décadas atrás, el paradigma de la gestión de clase mundial y de la investigación de operaciones promovía un enfoque profundamente contextual. Se partía de la comprensión y formulación del problema, se incorporaba la observación directa en busca de evidencias, se ejecutaba la validación empírica de hipótesis, y se culminaba en la institucionalización del conocimiento. En cambio, hoy en día, bajo el paradigma del “dato como oro”, el análisis se realiza desde escritorios, a menudo evitando ir al *gimba*, con expresiones como “qué pereza”, “¿es necesario?” o “podemos pedirles que nos pasen los datos”, lo que revela una actitud reactiva que privilegia *datasets* descargados en lugar del conocimiento del terreno que se modela y de los principios teóricos que lo sustentan.

Se entrena a los “científicos”, “analistas” o “analíticos” de datos para manipular columnas, pero no para comprender procesos. Se modela lo que nunca se ha vivido. Se proyectan escenarios sin conocer las causas. Así, el dato se ha aislado de su contexto y convertido en un fin en sí mismo (Kitchin, 2014), bajo la premisa de que el dato es el “nuevo oro”, lo cual constituye una trampa retórica. El dato no tiene valor por sí solo: su potencia radica en su capacidad de integrarse con una estrategia, un modelo de negocio, una comprensión de lo complejo, de lo latente. Por ello, el ciclo de vida del dato no debería comenzar con su recolección, sino con su planificación estratégica, formulando preguntas clave en consonancia con los fines organizacionales.

Es en este punto donde realmente se justifica hablar de ciencia y de ingeniería: para diseñar sistemas capaces de identificar soluciones valiosas, raras, imperfectamente imitables y difícilmente sustituibles (Barney, 1991). Pero esto no se alcanza en una semana con un *sprint* ágil. Requiere pensamiento crítico y sistémico, validación rigurosa, adecuación al contexto, análisis de causalidad y una teoría que lo respalde. El valor estratégico del dato emerge cuando se transforma en conocimiento reproducible, explicativo y útil para la toma de decisiones y la generación de ventajas competitivas sostenibles.

La situación es aún más crítica en el sector público. Se construyen salas con pantallas gigantes, cámaras y *dashboards* en tiempo real; se crean áreas analíticas por decreto, sin pensar en modelos de gobernanza ni en capacidades humanas. Se asume que, con contratar a un “científico”, “analista” o “analítico” de datos, ya se cuenta con inteligencia organizacional. Pero detrás de esos tableros se esconde la ceguera. Un caso real lo ilustra con crudeza: una entidad que pretende reducir las muertes por siniestros viales utiliza como indicador clave el tiempo promedio de reacción. No considera los casos extremos ni evalúa la distribución de los tiempos. Si el promedio da “verde” en un tablero elegante, no se emiten alertas, y tanto el supervisor como los operadores “sienten” que todo va bien... mientras detrás de ese promedio, puede haber vidas humanas en alto riesgo.

Este tipo de métricas mal diseñadas reflejan precisamente lo aquí expuesto: se toman decisiones a partir de valores que no dicen nada relevante. Se reemplaza la comprensión por la visualización. Se pierde así el propósito del paradigma de la racionalidad basada en datos, independientemente de la etiqueta que se utilice para describirlo.

3. Conclusión

¿Qué hacer entonces? Es necesario rescatar el sentido del dato: dejar de concebirlo como un fin en sí mismo y devolverle su lugar como medio al servicio del pensamiento. Superar la moda del *dashboard*, del curso exprés, del cargo inflado. Se requiere restituir el pensamiento crítico y sistémico, el diseño estratégico, la observación directa, el rigor metodológico y la vocación transformadora, trabajando articuladamente la ciencia y la ingeniería.

El llamado comienza por las universidades, responsables de crear, definir y argumentar programas formativos que no se limiten a responder a modas tecnológicas o demandas instrumentales de corto plazo, sino que integren bases teóricas y prácticas orientadas a formar profesionales con criterio y capacidad de comprensión profunda de sus entornos.

A las empresas, llamadas a dejar de ver el dato como una solución en sí misma o como un activo que “habla por sí solo”, y a reconocer que el verdadero valor surge cuando el dato se contextualiza, se interpreta críticamente y se vincula con preguntas estratégicas. Y, sobre todo, a no desvalorizar la formación universitaria, ni equiparar el uso de herramientas con una comprensión integral de los retos que enfrentan.

A los egresados, no deben limitarse a operar herramientas ni a ejecutar códigos preestablecidos. Se espera de ellos una actitud reflexiva, la capacidad de emitir juicios fundamentados y la conciencia de que trabajar con datos implica, ante todo, ir al *gemba*: observar, comprender e interpretar la realidad, con rigor, responsabilidad y sentido transformador.

A los estudiantes, llamados no solo a aprender herramientas, sino a entender críticamente lo que hacen, a cuestionar lo que repiten y a exigir una formación que les permita pensar, no solo ejecutar.

Y a los gobiernos, no deben caer en la tentación de responder al lenguaje de la era digital con anuncios vacíos. Por ejemplo, ofrecer cursos de “científico de datos en X horas” o “dominar la inteligencia artificial en un día” no fortalece la educación ni la transformación digital, sino que las degrada. Su responsabilidad es crear políticas públicas y estructuras institucionales que garanticen capacidades humanas diferenciadas, modelos de gobernanza sostenible y entornos donde los datos se conviertan en conocimiento útil y con sentido social.

Así, dejaremos de ser operarios de indicadores y volveremos a ser profesionales capaces de generar conocimiento con sentido, guiados por la curiosidad, la comprensión, el criterio y el compromiso, capaces de transformar realidades complejas con pertinencia y valor diferencial.

Referencias

- Al-Janabi, A. S. H., & Al-Mado, A. A. G. (2023). Knowledge Management in Integration with Business Intelligence Systems: A Descriptive Analytical Research. *International Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 13(01), 18-33.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Chen, M. (2020). Cost-Benefit Analysis of Data Intelligence—Its Broader Interpretations. *Advances in Info-Metrics: Information and Information Processing across Disciplines*, 433.
- Choi, H. Y., Chun, S. G., & Chung, D. (2017). An Explanatory Study on the Business Analytics Program in the US Universities. *Issues in Information Systems*, 18(2), 1-8
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on analytics: The new science of winning*. Harvard Business School Press.
- Dhar, V. (2013). Data science and prediction. *Communications of the ACM*, 56(12), 64–73.
- Elimam, E. E. (2023). Leading with Data Analytics. *Strategic Finance*, 105(1). 28.
- Gillis, A. S., Robinson, S., & Chai, W. (2024, December). *What is big data analytics?* TechTarget. <https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/big-data-analytics>
- Gitelman, L. (Ed.). (2013). *"Raw data" is an oxymoron*. MIT Press.
- Google. (2025, mayo). *Definiciones generadas automáticamente por IA al consultar diversos términos relacionados con el uso de datos* [Capturas de pantalla personales].
- Hirve, S., & Pradeep Reddy, C. H. (2019). A survey on visualization techniques used for big data analytics. In *Advances in Computer Communication and Computational Sciences: Proceedings of IC4S 2018* (pp. 447-459). Springer Singapore.
- Investopedia. (2024, April 22). *Data Analytics: What It Is, How It's Used, and 4 Basic Techniques*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/d/data-analytics.asp>
- Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. Sage.
- Kosinski, M. (2024, December 13). *What is data intelligence?* IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/data-intelligence>
- Negash, S., & Gray, P. (2008). Business intelligence. *Handbook on decision support systems 2*, 175-193.
- Olsson, J. E., & Sandell, J. (2008). Strategic business intelligence at Toyota material handling Europe.
- O'mahony, M. (2022). People perspectives in the deployment of data analytics for new knowledge generation in pharmaceutical manufacturing. https://researchrepository.ul.ie/articles/journal_contribution/People_perspectives_in_the_deployment_of_data_analytics_for_new_knowledge_generation_in_pharmaceutical_manufacturing/22959599/1?file=40697825
- Reshi, Y. S., & Khan, R. A. (2014). Creating business intelligence through machine learning: An Effective business decision making tool. In *Information and knowledge management* (Vol. 4, No. 1, pp. 65-75).
- Runkler, T. A. (2012). *Data analytics. Models and Algorithms for Intelligent Data Analysis - A Comprehensive Introduction*. Springer Vieweg Verlag. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-45951-2>

Safhi, H. M., Frikh, B., Hirchoua, B., Ouhbi, B., & Khalil, I. (2017). Data intelligence in the context of big data: A survey. *Journal of mobile multimedia*, 001-027.

Usha, M. N. (2017). *Multiple Objects Tracking in Surveillance System Using Big Data Analytics* (Doctoral dissertation).

Anexo 1. Definiciones académicas y generadas por IA sobre expresiones asociadas al uso de datos

Inteligencia de negocios:

- Consiste en recopilar datos y convertirlos en información útil utilizando las tecnologías disponibles (Negash. et al., 2008).
- Proceso que transforma datos en información y luego en conocimiento (Reshi & Khan, 2014).
- Conjunto de métodos y conceptos para mejorar la toma de decisiones mediante sistemas de apoyo basados en hechos (Olsson & Sandell, 2008; citado en Al-Janabi & Al-Mado, 2023).
- Proceso de recopilar, analizar y presentar datos para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones y mejorar su rendimiento. Es una forma de convertir datos crudos en información útil y accionable, que puede ser utilizada para identificar oportunidades, optimizar operaciones y tomar decisiones estratégicas (definición generada automáticamente por IA al consultar el término en Google, 01 de mayo de 2025).

Analítica de datos:

- Un punto de encuentro crítico entre los practicantes de datos en el terreno y los tomadores de decisiones que actúan sobre nuevo conocimiento (O'Mahony, 2022).
- Ciencia de analizar datos en bruto para obtener conclusiones sobre la información (Investopedia, 2024).
- Aplicación de sistemas computacionales al análisis de grandes conjuntos de datos para respaldar decisiones (Runkler, 2012).
- Proceso de recopilar y analizar datos de manera que produzca información significativa para apoyar la toma de decisiones (Elimam, 2023).
- Uso intensivo de datos, análisis estadísticos y cuantitativos, modelos explicativos y predictivos, y gestión basada en hechos para impulsar decisiones y acciones (Davenport & Harris, 2007).
- La analítica de datos es el proceso de examinar y analizar datos para obtener información útil y tomar decisiones basadas en esa información. Se trata de un campo amplio que incluye la recopilación, organización, almacenamiento, análisis y visualización de datos (IA, Google, 2025).

Analítica de negocios:

- Uso de datos, tecnologías de la información, análisis estadístico, métodos cuantitativos y modelos matemáticos o computacionales para ayudar a los gerentes a obtener mejores conocimientos sobre sus operaciones y tomar decisiones fundamentadas (Choi et al., 2017).
- Proceso de recopilar, analizar e interpretar datos para obtener información que ayude a las empresas a tomar decisiones informadas y mejorar su rendimiento. Este proceso busca identificar tendencias, patrones y relaciones dentro de los datos empresariales para generar conocimientos estratégicos (IA, Google, 2025).

Analítica de Big Data:

- Proceso de examinar grandes volúmenes de datos para descubrir información, como patrones ocultos, correlaciones, tendencias del mercado y preferencias del cliente, que pueden ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas (Gillis, Robinson & Chai, 2024).
- Proceso de consultar, simplificar y obtener información de los enormes conjuntos de datos integrados en los sistemas de archivos del marco de Big Data (Hirve & Pradeep, 2019).
- Proceso de recopilar, organizar y examinar grandes conjuntos de datos para descubrir diversos patrones y otra información importante (Usha, 2017).
- Proceso de analizar grandes cantidades de datos para descubrir patrones, tendencias y perspectivas que pueden ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. Es una ciencia que se enfoca en la extracción de información valiosa a partir de conjuntos de datos complejos (IA, Google, 2025).

Inteligencia de datos:

- Transformar datos en información, información en conocimiento, y conocimiento en valor. Se refiere a la interacción inteligente con los datos de manera rica y semánticamente significativa, donde los datos se utilizan para aprender y obtener conocimiento (Safhi et al., 2017).
- Término abarcador para procesos como inferencia estadística, análisis computacional, visualización de datos, interacción humano-computador, aprendizaje automático, inteligencia de negocios, inteligencia colaborativa, simulación, predicción y toma de decisiones (Chen, 2020).
- Combina principios fundamentales de gestión de datos y metadatos con herramientas avanzadas, como inteligencia artificial y aprendizaje automático, para ayudar a las organizaciones a comprender cómo se producen y utilizan sus datos empresariales. Los conocimientos derivados de DI pueden desbloquear el valor comercial de los datos e impulsar la toma de decisiones basada en datos (Kosinski, 2024).

- Proceso de comprender y utilizar los datos de una organización para tomar mejores decisiones, mejorar productos o servicios, y obtener información valiosa. Implica el uso de herramientas y métodos de análisis de datos, inteligencia artificial (IA), y otras técnicas para extraer insights de la información (IA, Google, 2025).

Anexo 2. Captura de pantalla de la definición generada automáticamente por IA al consultar la expresión “analítica de negocios” en www.google.com [01 de mayo de 2025], a modo de evidencia.

Cómo citar:

Pérez-Rave, J. I. (2025). ¿Más etiquetas, menos comprensión? Una mirada crítica al uso contemporáneo de los datos en la toma de decisiones. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15323745>